

**АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ**

*На правах рукописи
УДК 303.446.4(575.1)*

ГАНИЕВ ЖОХОНГИР ХАКИМЖАНОВИЧ

**ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ (1917 – 2000 гг.)**

07.00.09 – Историография и
методы исторического исследования.

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Ташкент – 2008

Работа выполнена в отделе «Историография и источниковедение»
Института истории Академии наук Республики Узбекистан

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
АЛИМОВА ДИЛОРМ АГЗАМОВНА

Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
ДОНИЁРОВ АЛИШЕР
ХУДОЙБЕРДИЕВИЧ

Кандидат исторических наук
ЛЕВТЕЕВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА

Ведущая организация: Самаркандский Государственный
университет

Защита состоится «19» июня 2008 г. в 14.00. часов на заседании
Объединенного Специализированного Совета Д.015.09.01 по защите
диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.09 – Историография и методы исторического
исследования при Институте истории Академии наук Республики Узбекистан
(100170, Ташкент, ул. И.Муминова, 9). Тел.: (+ 99871) 262-38-73, факс:
(+ 99871) 262-93-51, e-mail: tarih@uzsci.net

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке
Академии наук Республики Узбекистан (100170, Ташкент, ул. И.Муминова,
13).

Автореферат разослан «19» мая 2008 г.

Ученый секретарь
Объединенного Специализированного Совета,
кандидат исторических наук

А.А. АШИРОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования. Роль исторической науки в духовном возрождении, объективном отражении исторических процессов раскрыта Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым во многих его выступлениях. В частности, Президентом были сказаны такие слова: «Мы узнаем о народе по его культуре, через его духовность. ... Невозможно осознать себя без знания правдивой истории...»¹.

Именно такой подход к истории положен нами в основу научного исследования, посвященного исследованию историографии религиозных конфессий в Узбекистане. В настоящее время национальная история является неотъемлемой составной частью идеологии независимого государства и становится подлинным воспитателем нации. В центре внимания общественности республики находятся проблемы становления правового государства в Узбекистане, демократизации общества, осуществления прав человека, гуманизации межличностных отношений. Повышенный интерес, вполне закономерно, уделяется и проблемам свободы совести, истории религии и религиозных конфессий, деяниям выдающихся деятелей, сочетавших религиозное мировоззрение и энциклопедическую образованность.

«Великие наши предки: Имам Бухари, Ат-Термези, Накшбанд, Ходжи Ахмад Яссави, Аль-Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Амир Темур, Улугбек, Бабур и многие другие внесли огромный вклад в развитие нашей национальной культуры, стали поистине предметом гордости нашего народа»². В этой связи, в последнее время особо важным и актуальным становится исследование проблем, связанных с духовно-религиозным наследием нашего народа.

Многие деятели культуры и науки, религиоведы и публицисты, священнослужители и юристы высказывают различные точки зрения о том, как должны развиваться взаимоотношения религиозных организаций и государства, какое место занимает свобода совести в системе общечеловеческих ценностей, демократических прав и свобод. Особое место в общественном диалоге по проблемам религиозных конфессий занимает вопрос о практике осуществления свободы совести на различных этапах становления и развития нашей страны.

В 1991 г. в Узбекистане был принят закон «О свободе совести и религиозных организациях», в котором четко сказано, что государство способствует установлению отношений взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями, не допускает

¹ Каримов И. А. Свое будущее мы строим своими руками. – Ташкент: Узбекистан, 1999. Т. 7. – С. 128, 151.

² Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Ташкент: Узбекистан, 1997. – С. 134.

религиозного фанатизма и экстремизма действиями, направленными на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между конфессиями и сектами³.

Общественный интерес к проблемам свободы совести, истории религии и религиозных конфессий в Узбекистане объясняется не только стремлением справедливого разрешения накопившихся вопросов, но и в значительной мере тем, что они теснейшим образом взаимосвязаны с демократическими процессами, происходящими в стране.

Политика независимого Узбекистана, освободившегося от советской тоталитарной идеологии, направлена на предоставление свободного развития духовной культуры, духовных воззрений всех национальностей, населяющих республику. Народ Узбекистана, как и народы других стран, заинтересован в знании значительных явлений в жизни человечества, их эволюции и современного состояния. К числу таких явлений, несомненно, относится и религия. В пользу этого говорит сама история религии, уходящая своими корнями в древнейший период истории человечества, ее многочисленные связи с другими областями духовной жизни общества, с другими явлениями культуры, а также значительная роль, которую она до сих пор играет в жизни миллионов людей на Земле.

Актуальность изучаемой проблемы обусловливается и требованиями современности, когда «основной задачей становится научная объективность и непредвзятость исторического анализа»⁴. В этой связи возникает потребность аналитического рассмотрения вопросов истории развития и формирования, религиозных конфессий в Узбекистане в течение двух эпох, что проводится впервые.

Хронологические рамки исследования охватывают 1917–2000 гг. По характеру исторического развития этот период можно разделить на два этапа, что отражается и в специфике литературы, написанной в те годы. На первый приходится (1917 – 1991 гг.) создание трудов с концептуальными оценками и выводами, подогнанными под утопические схемы коммунистического учения; ко второму этапу (1991 – 2000 гг.) относятся работы, написанные в ходе обретения независимости и строительства демократических основ государства Узбекистан, отличающихся новыми методологическими подходами, объективностью и историзмом

Степень изученности проблемы. Историческую литературу, в которой в той или иной мере нашли отражение историографические аспекты данной темы, целесообразно разделить на следующие группы: а) работы, написанные в условиях советского тоталитарного режима; б) исследования ученых, предпринятые после развала советского союза и создания

³ Закон Республики Узбекистан о свободе совести и религиозных организациях / Конституционное право Республики Узбекистан: (Сборник нормативных актов). – Ташкент: Шарк, 1995. Т. 1. – С. 195-208.

⁴ Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Ташкент: Узбекистан, 1997. – С. 135.

независимых демократических республик, в частности Республики Узбекистан; в) труды зарубежных авторов.

В историографии тоталитарного времени, как и во всей советской исторической науке, можно проследить примат идеологии над объективным научным анализом. Командно-административный строй сковывал развитие творческой мысли. Вместе с тем в советской историографии обозначились специфические этапы, отличающиеся степенью идеологического контроля со стороны властных структур. В результате историографическое познание, хотя и шло крайне противоречиво, тем не менее, благодаря подвижнической деятельности трезвомыслящих ученых, относительно обогащалось. Критическое переосмысление советской историографии позволяет выявить общие тенденции в развитии исторической науки по рассматриваемой проблеме, охарактеризовать степень их адекватности исторической правде, указать на методологические и теоретические аспекты, требующие серьезной научной переоценки.

Начальный этап советской историографии по изучаемой теме охватывает период с 1917 до середины 30-х годов. Он характеризовался становлением советской науки, когда позиции марксистской исторической школы были еще относительно слабы, и потому проявлялась определенная свобода исследовательского поиска. В ряду научных работ данного этапа не ставилась задача историографического анализа вопросов истории религиозных конфессий. Однако по мере проработки литературы авторы волей-неволей углублялись в историю изучения религии, выявляли малоизвестные или вовсе забытые имена исследователей, определяли их вклад в изучение религии и тем самым воссоздавали более широкую картину истории религиоведения. Они дают основание признать наличие в советской науке школы по исследованию ранних форм религий⁵. Вместе с тем взгляды авторов по изучаемой проблеме далеко не совпадают; некоторые принципиальные вопросы происхождения религии в разных трудах освещаются по-разному и отличия такого рода носят подчас весьма существенный характер. Попытка создания труда, посвященного различным теориям происхождения религии, была предпринята А.Т. Лукачевским в 1929 г.⁶ В данной работе излагаются теории авторов XIX–начала XX вв.

Исследование истории религий в 20 – 30-е гг. XX в. складывалось под воздействием двух противоречивых сил. С одной стороны, исследователи вынуждены были выполнять социальный заказ политиков, служить информационной базой для идеологов советской власти. С другой, должны были отражать реальную эволюцию положения религии в стране советов.

⁵ Бартольд В.В. Мусульманский мир. – Пг.: Наука и школа, 1922. – 93 с.; Семенов А.А. К догматике памирского исмаилизма. – Москва: Тип. Востказгосиздат, 1926. – 52 с.; Смирнов Н.А. Мусулмон мазҳабчилиги. – Тошкент-Баку: Ўзнашр, 1931. – 68 б.

⁶ Лукачевский А.Т. Происхождение религии (Обзор теорий). – Москва, 1929. – 128 с.

Благодаря этому в работах авторов 20–30-х гг. переплелись как тенденциозные, фальсификаторские теории, так и объективные разработки.

Историографическая ценность трудов по истории Туркестана в этот период заключается в методологической оценке процессов колонизации региона, в характеристике колониальной политики Российской империи⁷, в попытках оценки истории возникновения и эволюции мусульманской религии в регионе⁸. Эта оценка, как будет показано во второй главе, обуславливается историческим развитием исламоведения в России. Возникнув в царской России, в условиях шовинистической политики по отношению к нерусским народам, оно несло на себе отпечаток антиисламизма, который ощущался и в последующие советские годы.

С утверждением репрессивного режима общественные науки практически утратили свои исконные функции. Массовые политические репрессии, обрушившиеся на ученых, запрещение доступа исследователей к документальным источникам, силовое внедрение монополии коммунистической идеологии обусловили тот факт, что в период второй половины 30-х – начала 50-х гг. XX в. исследования по истории религиозных конфессий были крайне малочисленными и отличались скудостью фактического материала.

Другой отличительной чертой тех лет явилось зарождение тенденции методологического выпячивания роли «союза воинствующих безбожников»⁹, его местных организаций и печатных органов, в частности, газеты и журнала «Худосизлар» в Узбекистане, всяческого приглушения роли религии в жизни местного общества и ужесточения борьбы с религией. Все без исключения представители духовенства были названы классовыми врагами советской власти. Их требования вернуть верующим мечети представлялись как проявление классовой ненависти к новым органам на местах. К концу 30-х гг. с провозглашением «победы социализма» постепенно утверждалось мнение, о якобы полном исчезновении социальных, классовых корней религии в СССР. Однако исследователи, изучавшие этот период, отмечали, например,

⁷ Очерки революционного движения в Средней Азии / Сб. статей Ф. Ходжаева, Е. Фёдорова, Т. Рыскулова, С. Гинзбурга. – М.: Издание научной Ассоциации востоковедов, 1926. – 152 с.; Климович Л. Классовая сущность ислама // Антиралигиозник. – 1927. – № 11. – С. 20-24; Галузо П.Г. Туркестан – колония. (Очерки истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 г.) – М.: Коммунистический университет трудящихся Востока им. Сталина, 1929. – 164 с.; Лаврентьев В. Туркистонда капитализм. Ўрта Осиёни буржуазия томонидан истило қилиниши. – Тошкент-Баку: Ўзнашр, 1931. – 120 б.; Асфендияров С. История Казахстана с древнейших времен. – Алма-Ата-Москва, 1935. Т.1. – 264 с.

⁸ Кобецкий М. Ислам в Средней Азии // За партию. – Ташкент, 1929. – № 9–10. – С. 71-78; Климович Л. Классовая сущность ислама // Антиралигиозник. – Москва, 1927. – № 11. – С. 20-24; Мальцев О. Религия в Таджикистане // Безбожник. – Москва, 1927. – № 2. – С. 14-15.

⁹ Макаров К. Отчетный доклад о деятельности республиканской организации Союза воинствующих безбожников Узбекистана (СВБ Уз.ССР) за 1930–1931 гг. – Т.: УзГиз, 1931; Кобецкий М. Крепче увязать борьбу против национализма с антирелигиозной пропагандой // Революция и национальности. – Москва, 1931. – № 9. – С. 15-19; Кобецкий М. Антиралигиозная работа среди национальностей // Революция и национальности. – Москва, 1932. – № 9. – С. 88.

что мусульманское духовенство, не выступая открыто против советской власти, действовало в отношении атеистической политики властей тайно.

Во время войны (1941–1945 гг.) и в послевоенное время между советской властью и духовенством наступила относительная разрядка. Антирелигиозная пропаганда была если не совсем прекращена, то во всяком случае приторможена. Отношения между советским правительством и официальным исламом несколько нормализовались, благодаря созданию нескольких мусульманских духовных управлений на территории СССР. Этот период относительной терпимости длился вплоть до смерти И. Сталина.

Хрущевский «возврат к ленинизму» открыл новую антирелигиозную кампанию, длившуюся с 1954 по 1964 гг. Большинство еще действующих мечетей было закрыто. Из 1500 мечетей в 1954 г., десять лет спустя, осталось меньше 500¹⁰. Массированная антирелигиозная пропаганда была развязана в печати, по радио, на телевидении.

После Н. Хрущева ритм массированного наступления на религию замедлился, а атеистическая пропаганда продолжалась в иной форме. В частности, широко использовались материалы таких специальных периодических изданий как, «Наука и религия». Тем не менее, несмотря на все прилагаемые усилия, исследователи отмечают безразличие мусульманских народов к советской пропаганде, их недовольство критикой и нападками на исламскую религию. Аргументы же, направленные лекторами против ислама, воспринимались мусульманами СССР, в том числе и Узбекистана, как невыносимое святотатство, как нападение на свою национальную культуру.

Более или менее планомерное историографическое освоение темы стало предприниматься исследователями в пространстве 50-х – 80-х гг. XX вв., когда расширилась тематика исследований, появились обобщающие монографические работы. В частности, описание исторической литературы по отдельным направлениям изучаемой проблемы нашло отражение в «Очерках истории исторической науки в СССР»¹¹. Сведения общего характера, связанные с историей религиозных конфессий в Узбекистане содержатся в совместных работах М.А. Ахуновой и Б.В. Лунина «История исторической науки в Узбекистане. Краткий очерк» и исследователей Р.Х. Аминовой, М.А. Ахуновой и Б.В. Лунина «Историческая наука в Узбекистане от XXIV к XXVII съезду КПСС. Историографический очерк»¹². Данные об историко-идеологической литературе, по изучаемому периоду, обобщены в Р.Я. Раджаповой и В.Г. Чеботаревой¹³.

¹⁰ Бенигсен А. Мусульмане в СССР. – Париж: YMCA-PRESS, 1983. – С. 45.

¹¹ Очерки истории исторической науки в СССР. – Москва: АН СССР, 1958. Т. 2. – 862 с.

¹² Ахунова М.А., Лунина Б.В. История исторической науки в Узбекистане. Краткий очерк. – Ташкент: Фан, 1970 – 200 с.; Аминова Р.Х., Ахунова М.А., Б.В. Лунина. Историческая наука в Узбекистане от XXIV к XXVII съезду КПСС. Историографический очерк. – Ташкент: Фан, 1987. – 189 с.

¹³ Чеботарева В.Г., Раджапова Р.Я. Историко-партийная наука в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1982. – 247 с.

Были изданы также работы Г.И. Желтовой «Социалистическое строительство в Узбекистане (20–30-е гг.). Историографический очерк», Ф.Х. Касымова «Переход народов Средней Азии к социализму минуя капитализм. Историографический очерк» и ряд др.¹⁴

Д.А. Алимова в своей работе¹⁵ посвящённой классификации и систематизации литературы советского периода по историографии женского вопроса проанализировала конкретные меры советского правительства по борьбе с влиянием духовенства на женщин, по активизации деятельности «союза воинствующих безбожников» и женотделов в Узбекистане. Сводный анализ научной литературы по истории Каракалпакстана изучаемого нами периода был сделан исследователем К.Т. Утеповым¹⁶.

С расширением географии и тематики мирового религиоведения, в частности исламоведения, в 80-е годы назрела необходимость осмыслить накопившийся фонд фактических и теоретических сведений об исламе. Недоступность большого объема научной литературы по исламу, не только широкому кругу читателей, но и специалистам, предопределили характер и форму исследования историографии ислама. Наиболее эффективным оказалось историографическое исследование в форме очерков, содержащих аналитические обзоры по отдельным областям исламоведения¹⁷. Это: Коран и коранистика, хадисы и хадисная литература, суфизм. Перед авторами «Очерков» были поставлены две основные задачи – показать на материале соответствующих областей исламоведения нынешнее состояние изученности господствующих идей в исламе и определить наиболее актуальные и перспективные направления исследований традиционной и новой проблематики исламоведения. Исходя из задач «Очерков», авторы учитывали только научную литературу на русском и западноевропейских языках, сознательно игнорируя антирелигиозную и публицистическую литературу как вторичную и тенденциозную по своей природе. Авторы «Очерков» опирались на проблемно-исторический метод исследования. В основе этого метода лежит представление об исламе как о сложной идеологической системе, исторически формировавшейся в борьбе идей и мнений.

В целом, значение «Очерков» определяется тем, что они формируют научное представление об исламе и служат добротной основой для глубокого исследования его идеологии.

Таким образом, комплексный анализ историографической литературы убеждает, что представители различных научных направлений в разное

¹⁴ Желтова Г.И. Социалистическое строительство в Узбекистане (20-30-е гг.). Историографический очерк. – Т.: Фан, 1975. – 143 с.; Касымов Ф.Х. Переход народов Средней Азии к социализму минуя капитализм. Историографический очерк. – Ташкент: Фан, 1979. – 168 с.

¹⁵ Алимова Д.А. Женский вопрос в советской историографии Средней Азии (20–80-е годы): Дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент, 1991 – 285 с.; Её же. К историографии участия женщин в развитии сельского хозяйства Узбекистана // Общественные науки в Узбекистане. – 1979. – № 5. – С. 52-56.

¹⁶ Утепов К.Т. Великий Октябрь, становление и развитие исторической науки в Каракалпакстане. 1917 – 1987 гг. – Нукус: Каракалпакстан, 1988. – 196 с.

¹⁷ Ислам: историографические очерки. – Москва: Наука, 1991. – 232 с.

время затрагивали проблему истории формирования и деятельности религиозных конфессий в Узбекистане. Но в основном она рассматривалась в общеисторическом плане, фрагментарно и, как правило, в совокупности с другими проблемами отечественной истории. Историографические же аспекты, касающиеся конфессиональной политики советской власти и процесса возрождения религиозных ценностей в суверенном Узбекистане, практически оставались мало изученными. А главное, господствовавшие в советский период методологические установки, такие, как антирелигиозная политика, культурное разобщение народов путем смены алфавита, диктат коммунистической идеологии не позволили исследователям осуществить историографический анализ адекватный правде истории. Конечные выводы историографии тоталитарного времени чаще носили тенденциозный, политизированный характер.

Решительные перемены в характере и методологии научного познания определились только после обретения независимости Узбекистаном. В частности, изменилось отношение к зарубежному религиоведению, объявлявшемуся в советское время ненаучным, идеалистическим, антикоммунистическим и т.д. Теперь в эпоху демократизации изменились взгляды на зарубежное религиоведение, в частности на исламоведение. Признавалось, что в застойные годы вокруг многих тем, целых исторических периодов и личностей существовал своеобразный заговор молчания; что прошлое и будущее религии при социализме, национальный вопрос и влияние на него религиозного фактора практически не получили в советской литературе должного отражения. Отрицая достижения зарубежных обществоведческих наук, отыскивая в них только проявления классового характера и антикоммунистической направленности, советские исследователи во многом обеднили себя, пришли к той самой схоластике, догматизму и консерватизму, за которые критикуют теперь наши общественные науки.

Исследование зарубежных религиоведческих концепций постепенно становится объективным, на смену критике ради критики приходит конструктивное изучение истории религиозных конфессий. Из имеющихся исследований можно назвать монографию Д.Б. Малышевой «Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран в 70–80-е годы»¹⁸. Общефилософские и методологические основы зарубежного религиоведения не анализировались, изучались лишь советологические концепции, которые критиковались как часть клерикального антисоветизма. Сама советология понималась как инструмент в идеологической борьбе против СССР.

¹⁸ Малышева Д.Б. Религия и общественно-политическое развитие арабских и африканских стран в 70-80-е годы. – Москва: Наука, 1986. – 228 с.

В монографии Г.Р. Балтановой «Ислам в СССР. Анализ зарубежных концепций»¹⁹ рассматриваются новейшие зарубежные исследования, посвященные проблеме современного состояния мусульманской религии; проводится сравнительный анализ с советским религиоведением; по-новому определяется место и роль ислама в истории, культуре и цивилизации народов.

Г.Р. Балтанова подчеркивает, что центральное место в теоретических разработках западных ученых занимает концепция «мусульманского возрождения», начало которого определяется с конца 70-х годов. Именно тогда начался своеобразный ренессанс мусульманской тематики не только на страницах научных зарубежных изданий, но и массовой печати.

Как отметила Г.Р. Балтанова в начале 80-х годов XX в. вышло в свет огромное количество фундаментальных монографий, коллективных трудов, посвященных проблемам современного ислама и его возрождения. Среди них такие, как «Ислам и власть», «Ислам и развитие», «Британская энциклопедия религий» в 30 томах с большим обзором исламской проблематики, «Ислам и государство в современном мире». В них содержалось стремление всестороннего, всеобъемлющего, свободного от прошлых стереотипов исследования мусульманской религии, поиска причин ее активизации, попытка прогнозирования влияния ислама на ход мировой истории.

В начале 90-х гг. такие популярные термины, как «исламский фактор», «мусульманский ренессанс», «всемирная исламская революция» частично сошли с повестки дня. Западные авторы больше вели разговор о диалоге европейской и христианской культур, преодолении ложных представлений друг о друге. Но отличительной чертой зарубежных концепций оставался евроцентризм который, выражался в стремлении подогнать и направить развитие традиционных мусульманских обществ по западно-капиталистическому пути. Примером этого могут служить своеобразные теории «политической модернизации», «социологии развития», «политики вестернизации». Сущность этих теорий заключается в том, что мусульманский мир должен пройти путь от традиционности до современности в кратчайшие исторические сроки, тем более имея перед глазами пример западной цивилизации. Что касается сфер политики, экономики и права, то они должны быть полностью секуляризированы. Функции ислама должны ограничиться компенсаторной и интегративной деятельностью²⁰.

Историографии проблемы посвящены работы профессора Лондонского университета А. Тибави, анализирующие состояние английской востоковедческой школы, профессора Колумбийского университета Э. Саида

¹⁹ Балтанова Г.Р. Ислам в СССР. Анализ зарубежных концепций. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. – 146 с.

²⁰ Балтанова Г.Р. Ислам в СССР. Анализ зарубежных концепций. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. – С. 25.

по американской школе и арабского ученого А. Абдель-Малека по западному ориентализму²¹. Многие авторы мусульманского происхождения обвиняют западную исламоведческую науку в антиисламской направленности. Резкой и непримиримой оценкой, уничтожающей критикой западного ориентализма отличаются работы А. Тибави и Э. Саида. Они пишут: «Практически никто из них не имеет навыков исторического исследования. Большинство начали изучать ислам по случаю, вследствие обязательного проживания по месту службы, в связи с миссионерской или военной деятельностью. Но это их не смущает, и они смело пишут об исламской истории, о Коране, о пророке»²².

Существенный вклад в изучение ислама и положения мусульман в СССР внесли А. Бенигсен и С. Акинер²³.

Выше приведённые сведения указывают на то, что вопросам истории религиозных конфессий, принципам конфессиональной политики советской власти и ее особенностям посвящены десятки работ различной значимости, но в них, в целом, предлагается лишь частичное описание историографии рассматриваемого вопроса.

После обретения независимости Узбекистаном появился целый ряд работ посвящённой разным аспектам истории религии. При всем множестве публикаций, рассматривающих те или иные аспекты проблемы, в отечественной историографии до сих пор нет, практически, ни одного труда, посвященного комплексному анализу имеющейся литературы по изучаемой проблеме за период 1917 – 2000 гг.²⁴

Высокая научно-практическая значимость проблемы, ее актуальность и недостаточная степень разработанности обусловили выбор темы настоящего исследования.

Связь диссертации с тематическими планами НИР. Определенная часть материалов научного исследования вошла в грантовую тему № Ф. – 7.33. “Очерки историографии Узбекистана в XX столетии”, разрабатываемая Институтом истории АН РУз.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключена в попытке комплексного анализа главных направлений научных поисков по истории религиозных конфессий Узбекистана, оценки позиций историков в вопросах становления, развития и деятельности конфессий в условиях советской тоталитарной системы и в современный период независимости Республики Узбекистан.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

²¹ Tibawi A. Second critique of English spequng. Orientalists. – London, 1980. – 126 p.; Said E. Orientalism. – New York, 1978. – 180 p.

²² Tibawi A. Second critique of English spequng. Orientalists. ... – 126 p.; Said E. Orientalism. ... – 180 p.

²³ Бенигсен А. Мусульмане в СССР. – Париж: YMCA-PRESS, 1983. – 87 с.; Акинер С. Islamic peoples of the Soviet Union. – London: Paul international ltd, 1983. – 462 p.

²⁴ Степень изученности и историография вопроса периода независимости подробно проанализированы в третьей главе диссертации.

– провести ретроспективный анализ литературы, посвященной истории формирования и развития религиозных конфессий на территории Средней Азии в период древности, средневековья и нового времени;

– с учетом достижений современной историографической науки выявить подходы историков в выявлении роли религии и религиозных конфессий в условиях смены политических систем в 1917 г. и установления советской государственности;

– ввести в научный оборот новые историографические источники, посвященные истории религиозных конфессий Узбекистана в 1917 – 2000 гг., и с новых методологических позиций провести анализ и осмысление;

– дать классификацию источников по таким аспектам как формирование представлений о религиозных конфессиях и отношение к ним со стороны государства;

– исследовать основные принципы и специфику деятельности конфессий в советском обществе и их роль в системе ценностей современного мира;

– рассмотреть подходы историков к вопросам теоретического осмысления проблем свободы совести в Узбекистане;

– раскрыть различие взглядов исследователей и уровень их адекватности современным представлениям в оценке развития религиозных конфессий и их деятельности;

– выявить слабоизученные вопросы истории религии и религиозных конфессий в Узбекистане, подготовить рекомендации для их дальнейшей разработки.

Источниковая база исследования. Исходной источниковой основой работы послужила литература по анализируемой теме – статьи, монографии, материалы научных конференций, диссертации, в которых изучались вопросы, связанные с особенностями конфессиональной политики советской власти и спецификой ее практического осуществления в 1917 – 1990 гг. Использован также массив литературы, отражающий кардинальные перемены в конфессиональной политике независимого Узбекистана в 1991 – 2000 гг.

Важным в информационном отношении источником явились материалы, опубликованные в периодической печати. Ценную группу источников составили документальные материалы, выявленные в фондах Р-17, Р-24, Р-34, Р-36, 837, 2456 Центрального Государственного Архива Республики Узбекистан. Сопоставление материалов этих фондов с исторической литературой дало возможность с адекватной полнотой и объективностью подойти к освещению исследуемых вопросов.

Объект и предмет исследования. Объектом историографического анализа данного исследования выступает история религиозных конфессий Узбекистана, отраженная в исторической литературе 1917 – 2000 гг., по следующим основным направлениям:

- предыстория формирования религиозных представлений и их становления на территории Средней Азии в историческом процессе;
- политика и идеология советской власти по отношению к религии и религиозным конфессиям в Узбекистане;
- социально-исторические предпосылки формирования политики государственного атеизма и специфика практического осуществления свободы совести в Узбекистане в период с 1917 до середины 30-х гг.;
- особенности проведения в жизнь концепции государственного атеизма с середины 30-х – до середины 50-х гг. XX века и положение религиозных конфессий;
- место и роль научного атеизма в антирелигиозной политике советского государства в период с 1953 по 1991 гг. и ее особенности;
- процесс демократизации конфессиональной политики в Узбекистане в период с 1991 по 2000 гг.;
- методологические основы исследования проблем религии и религиозных конфессий в период независимости.

Историческая литература, охватывающая хронологические рамки тоталитарного периода и эпоху независимости позволит выявить эволюцию научных взглядов на историю конфессиональной политики государства, определить тенденции в ее изучении и сопоставить фундаментальные отличия в исследовательских подходах.

Предметом исследования является комплекс идей, взглядов, теорий, мнений, представленных в исторической, религиоведческой, культурологической и публицистической литературе, а также в специализированных изданиях периода с 1917 – 2000 гг., посвященных истории религии и религиозных конфессий Узбекистана.

Теоретико-методологической основой диссертации явились основополагающие принципы современной исторической науки – объективность, историзм, сопоставительный анализ различных факторов, определяющих в комплексе характер общественных процессов и явлений. В ходе исследования была использована философская база собственного пути развития Республики Узбекистан, получившую отражение в работах Президента И.А. Каримова и в постановлениях государства²⁵. Теоретической основой исследования следует считать концепцию «Истории государственности узбекского народа», в которой сформулированы основные методологические направления развития отечественной исторической науки.

²⁵ Каримов И.А. Родина священна для каждого. – Ташкент: Узбекистан, 1995. – 270 с.; Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Ташкент: Узбекистан, 1997. – 315 с.; Каримов И.А. Своё будущее мы строим своими руками. – Ташкент: Узбекистан, 1999. Т. 7. – 382 с.; Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 июля 1998 г. «О совершенствовании деятельности Института истории Академии наук Республики Узбекистан» // Народное слово. – 1998, 29 июля.

Важнейшими для исследования явились методы: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический и метод ретроспективного и перспективного анализа.

Основные положения, выносимые на защиту:

– в результате ретроспективного анализа выявлено, что формирование и развитие религиозных конфессий на территории Средней Азии в историческом процессе имеет ряд особенностей, которые отражают важные периоды в их эволюционном развитии. Средняя Азия издревле была территорией мирного сосуществования разных этносов и многообразных форм религиозных верований;

– изучение литературы, посвященной политике и идеологии советской власти по отношению к религиозным конфессиям показало, что в 1917 – 30-е гг. сложилась своеобразная школа исследователей, занимающихся изучением, как общей истории религии, так и разработкой различных теоретических проблем атеизма, применительно к условиям Средней Азии;

– с установлением концепции государственного атеизма составными элементами советских исследований застойного периода стало антирелигиозная пропаганда, вольное толкование законодательства о свободе совести, его искажение в угоду интересам партийной бюрократии, что происходило в масштабе всей системы в целом;

– в условиях демократизации конфессиональной политики в Узбекистане в 1991 – 2000 гг. и сменой методологических основ исследования истории религиозных верований, последовательно стала расширяться тематика и историческая основа проводимых исследований, углубился анализ явлений и процессов.

Научная новизна исследования состоит в самой постановке проблемы, а также цели и задачах исследования. Диссертация является сводным историографическим трудом, в котором с современных теоретико-методологических позиций предпринят комплексный анализ тенденций в изучении истории религиозных конфессий в Узбекистане в условиях тоталитарного режима и эпохи независимости.

Процесс пополнения научных знаний по исследуемой теме рассматривается с учетом факторов, определявших содержание и векторную направленность историографических процессов на разных этапах развития общества и исторической науки.

В соответствии с идеологией национальной независимости, в исследовании подвергнуты критическому переосмыслению утвердившиеся в советской историографии официальные концепции и подходы к оценке истории религиозных конфессий в Узбекистане, определены их исходные методологические посылки.

Показателем научной новизны является также историографическое осмысление литературы эпохи независимости. В диссертации прослежен процесс становления новой национальной историографии по истории

религии и религиозных конфессий, освещены современные тенденции в их изучении, особое внимание уделено расширению и обновлению научной тематики по изучению процесса восстановления принципов свободы совести, а также вопросов ислама и его роли в мировой цивилизации.

В диссертации определяются основные этапы формирования и деятельности религиозных конфессий в Узбекистане и дается периодизация становления и развития советской и новой национальной историографии по исследуемой проблеме.

Научная и практическая значимость результатов исследования связана как с фактическим материалом, содержащимся в тексте диссертации, так и с выводами и заключениями, которые могут быть использованы при создании обобщающих трудов по истории Узбекистана, а также в научных разработках по проблемам религии, идеологии, культуры и философии Центральной Азии.

Диссертационное исследование может служить базой для чтения специальных курсов в высших учебных заведениях страны – вне зависимости от профиля, а также для пропаганды знаний среди населения страны, так как поднимаемые в исследовании проблемы в настоящее время являются актуальными для нашего общества.

Апробация работы. Диссертация обсуждалась в отделе «Историография и источниковедение» Института истории АН РУз., на научно – теоретических семинарах исторических факультетов Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами и Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека и была рекомендована к защите.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 5 научных статей в журналах.

Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Объём диссертационного исследования 150 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснован выбор темы, раскрыта ее актуальность, определены цель и задачи, охарактеризована степень изученности проблемы, обозначены хронологические рамки, показаны научная новизна, практическая значимость и теоретико-методологическая база исследования.

В первой главе – «История формирования и развития религиозных конфессий в Средней Азии. Ретроспективный анализ» – основное внимание уделено истокам и специфике формирования конфессий в древности и средневековье; теориям, природе и роли религий, в частности, ислама в обществе; особенностям религиозной политики Российской империи в Средней Азии в новое время.

В исследованиях Б.Г. Гафурова и Е.А. Дорошенко²⁶ даны историко-этнографические обзоры, очерки, прослеживающие историю религии зороастризма и религий древних эпох, их роли в судьбах народов Востока. Исследователи убеждены в том, что процесс смены форм религий тесно связан с общим направлением политического развития стран древнего Востока и, что изучение истории религий может способствовать лучшему пониманию истории человечества на протяжении тысячелетий.

В главе показано, что история формирования религиозных конфессий на территории Средней Азии в древности и средневековье имеет ряд особенностей, которые отражают важные моменты в их эволюционном развитии. Средняя Азия издревле была территорией сосуществования различных этносов и многообразных форм религиозных верований. На протяжении нескольких столетий до прихода ислама здесь свободно развивались зороастризм, буддизм, иудаизм, манихейство и христианство, причем иудаизм и христианство, признанные мусульманскими богословами в качестве религий писания, продолжали существовать и после утверждения ислама. В главе подчеркивается, что каждая религия в историческом прошлом, исходя из особенностей собственной догматики и культа, развивалась по-своему неповторимо.

Спецификой ислама, принесенного арабами, было слияние духовного и светского начал, политической администрации и религиозной власти. Это слияние способствовало абсолютизации религиозного авторитета. Любой чиновник всегда и во всем должен был согласовывать свои действия с нормами Корана и шариата, учитывать мнение духовных авторитетов. Арабо-исламские традиции цементировали ту общность, которая нередко характеризуется как мир ислама. Но в то же время, каждый из входивших в мусульманский мир народов, имел значительное культурное своеобразие, самобытность, определявшуюся его собственными традициями и социально-экономическими факторами. Исторической заслугой народов Средней Азии является ретрансляция для всего человечества многих античных традиций, особенно в области естественных наук и философии, творчески переработанных учеными мусульманского мира. Труды таких среднеазиатских ученых, как Фараби, Беруни, Ибн-Сина и многих других внесли колоссальный вклад в мировую культуру. Медицинские сочинения и математические трактаты, астрономические таблицы и арабские переводы с различных языков проникали на Запад и столетиями являлись наиболее авторитетными руководствами.

Далее в данной главе освещена история религиозных конфессий Средней Азии в конце XIX и начале XX вв. Авторы работ – В. Наливкин,

²⁶ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Кн. 1. – Душанбе: ИРФОН, 1989. – 382 с.; Дорошенко Е.А. Зороастрийцы в Иране (историко-этнографический очерк). – Москва: Наука, 1982. – 133 с.

М. Наливкина, Н. Остроумов, И. Скворцов–Степанов, И. Гольциер²⁷ и др. рассматривали следующие актуальные вопросы: причины распространения, упрочения и развития ислама на территории Средней Азии; функции религии в колониальном Туркестане; проблема взаимоотношений государства и религиозных организаций; место религии в жизни местного населения др.

Конкретные вопросы религии в Туркестане и затем в Узбекистане в этот период рассматривали В.В. Бартольд, Н.А. Смирнов, Л.И. Климович²⁸. В работах этих авторов отражен краткий очерк истории развития ислама, положение ислама в царской России, происхождение мусульманского сектантства, изложена сущность таких мусульманских сект как дервишизм и ишанизм, мюридизм и исмаилизм, бабизм, бехаизм и др.

Коммуникативная функция ислама проявлялась прежде всего через деятельность мечетей. В них происходили постоянные контакты мусульман с религиозными деятелями, отправлялось правосудие, собирались ученые, священники, литераторы и философы, обсуждались актуальные вопросы.

К началу XX в. в Туркестане действовало также 70 православных церквей, два монастыря: мужской Исык-Кульский и женский Свято-Никольский около г. Ташкента. Проникло еще и христианство двух направлений – католицизм, протестантизм и их ответвления, меннонито-протестантизм, лютеранство, а также религиозные общины западного протестантского происхождения – баптисты, адвентисты седьмого дня и др.

Исходя из характера научных изысканий по истории религиозных конфессий в Средней Азии в период нового времени, выделены ниже следующие акценты:

1. Отношение к исламу со стороны колониальных властей было далеко неоднозначным. В годы завоевания Средней Азии Российской империей, уничтожались мечети, книги и культовые принадлежности. Но вынужденное сосуществование народов, религиозных общин, их контакты, заставило власти никогда не навязывать местному населению другую религию.

2. Не смотря на это мусульманская религия в период колониализма продолжала сохранять свое положение и влияние на местное общество через огромную сеть мечетей, медресе и служителей культа. Глубокие корни ислама в духовной и общественной сферах жизни позволили коренным народам сохранить свои традиции практически без изменения.

3. Среди решающих предпосылок этого процесса выделена веротерпимость народов Средней Азии и России. Традиции веротерпимости

²⁷ Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщин оседлого туземного населения Ферганы. – Казань, 1886. – 245 с.; Остроумов Н.П. Исламоведение. – Т.: Издание Туркестанских ведомостей, 1912. – 160 с.; Скворцов – Степанов И.И. Мысли о религии. – М.: ГАИЗ, 1934. – 32 с.; Гольциер И. Культ святых в исламе (Мухаммеданские эскизы). – Москва: ГАИЗ, 1938. – 180 с.

²⁸ Бартольд В.В. Мусульманский мир. – Пг.: Наука и школа, 1922. – 93 с.; Его же. Очерки истории Семиречья. Соч. В 9 т. – Москва: Издательство восточной литературы, 1963. Т. 2. Ч. 1. – 947 с.; Его же. О христианстве в Туркестане в домонгольский период (по поводу семиреченских надписей). Соч. В 9 т. – Москва: Наука, 1964. Т.2. Ч.2. С. 256–302; Смирнов Н.А. Мусулмон мазхабчилиги. – Тошкент-Баку: Ўзнашр, 1931. – 68 б.; Климович Л. Ислам в царской России. Очерки. – Москва: ГАИЗ, 1936. – 408 с.

на протяжении веков входили в основной элемент культуры этих народов, а религия оказывала позитивное воздействие на людей, живущих в век противостояния, обусловленного различиями в социальном положении, политических и религиозных пристрастиях.

Во второй главе диссертации – «Основные принципы конфессиональной политики советской власти и практика ее осуществления в Узбекистане в трудах историков (1917 – 80-е гг.)» – рассматриваются исследования, отражающие начальный этап изучения религиозной политики советской власти в Узбекистане и ее эволюцию на протяжении 40 – 80-х годов XX века.

Конкретные вопросы истории религии в Узбекистане в 20–30-е гг. рассматривают В. Бартольд, С. Диманштейн, А. Семёнов, Н. Смирнов, Л. Климович, М. Кобецкий, Е. Ярославский и др.²⁹

Специфической особенностью научной школы по исследованию различных форм религий в Узбекистане была ее тесная связь с задачами советской власти в Узбекистане. В работах С. Диманштейна, Н. Смирнова, М. Кобецкого получили отражение: конфессиональная политика советской власти, сущность ее декретов о свободе совести, специфика проведения их в жизнь, организационное укрепление «союза воинствующих безбожников» и деятельность его филиалов в Узбекистане. Материал подавался иллюстративно, без какого-либо историографического осмысления.

В силу засилья порочной методологии научно-исследовательских подходов, диктата коммунистической идеологии сама концептуальная трактовка исторических процессов, происходивших в Узбекистане, не отвечала правде истории. История, связанная с освещением положения религиозных конфессий в Узбекистане в 20–30-е гг. XX в., оказалась во многом фальсифицированной. В конце 30-х годов писали «об уничтожении социально-классовых корней религии», «об атеизации значительной части общества», «о подлинной духовной эмансипации личности».

Проведенный анализ источников и литературы по этому периоду свидетельствует о том, что правовые принципы провозглашенных декретов советской власти и их практическое обеспечение столкнулось с грубыми деформациями, вызвало неоправданные жертвы со стороны духовенства и рядовых верующих. Период вынужденных и относительных уступок властей по отношению к исламу и мусульманскому духовенству (в 1919 – 1921 гг.) был кратковременным. Начиная с 1922 г. начался период жесткой

²⁹ Бартольд В.В. Ислам. – Пг.: Огни, 1918. – 98 с.; Диманштейн С. Крепче удержать Туркестанский край // Жизнь национальностей. 1919, 21 сентября; Семенов А.А. К догматике памирского исмаилизма. – Москва: Тип. Восткагосиздат, 1926. – 52 с.; Смирнов Н.А. Современный ислам. – Москва: Безбожник, 1930. – 228 с.; Его же. Ислам и его классовая роль. – Москва-Ленинград: Госиздат, 1930. – 48 с.; Климович Л. Курбанбайрам. – Москва: ОГИЗ-ГАИЗ, 1933. – 80 с.; Кобецкий М. Крепче увязать борьбу против национализма с антирелигиозной пропагандой // Революция и национальности. – Москва, 1931. – № 9. – С. 15-19; Его же. К 10 – летию союза воинствующих безбожников // Революция и национальности. – Москва, 1935. – № 5 (63). – С. 71-75; Ярославский Е. Задачи антирелигиозной пропаганды. – Москва: Партиздат, 1937. – 35 с.

антирелигиозной политики. В 1927 г. муллы были названы «одной из крупных антисоветских политических сил, с которыми стоит бороться до конца». В результате, к концу 30-х гг. получила развитие такая антирелигиозная пропаганда, которая призывала ликвидировать религиозную проблему, хотя бы и ценой физического уничтожения верующих.

В 1941 – 1945 гг. антирелигиозная пропаганда была приостановлена и все силы идеологии были направлены против фашистских захватчиков.

Основные принципы и практика осуществления конфессиональной политики в Узбекистане в 40 – 50-е гг. XX в. получила отражение в работах: Н. Губанова, Н. Смирнова, Ю. Петраш, А. Артыкова, А. Алимухаммедова, М. Умарова, М. Муллаева, Т. Муминова, А. Сайдалиева и др.³⁰ В них освещены: изменения в конфессиональной политике советской власти в годы войны, кратковременное ослабление репрессий против религиозных конфессий; особенности атеистической пропаганды в 50-е гг. после выхода в свет известных постановлений партии и правительства в 1954 г.; борьба за «возращение научности атеистической пропаганде»; борьба «за возрождение ленинских принципов отношения коммунистической партии к религии, религиозным организациям и верующим» и пр.

Начиная с 60-х годов, на исторических и философских факультетах университетов и высших педагогических учебных заведений Узбекистана была введена новая специализация – «Научный атеизм». В журналах «Ўзбекистон Коммунисти», «Партия турмуши», «Фан ва турмуш», «Ўзбекистон хотин-қизлари», «Общественные науки в Узбекистане» были созданы соответствующие издательские отделы, отвечавшие за освещение атеистической работы в республике, придание публикациям более высокого научного уровня.

Однако инерция тоталитарных методов привела к новому витку формализации провозглашенного в правительственных постановлениях «научного подхода к решению атеистических проблем». Как и ранее, в 60-е годы продолжали широко применяться волюнтаристские решения о закрытии мечетей и церквей, о снятии с регистрации религиозных объединений. Руководство как мусульманской, так христианской и других религиозных общин, по-прежнему, всецело зависело от зигзагов партийной линии, о чем подробно рассказывается в главах диссертации.

³⁰ Губанов Н. О причинах существования религиозных пережитков в СССР. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1958. – 30 с.; Смирнов Н.А. Очерки изучения истории ислама в СССР. – М.: АН СССР, 1954. – 276 с.; Петраш Ю. Священный обман. – Т.: Узбекистан, 1965. – 96 с.; Артыков А. Сущность модернизации идеологии ислама.: Дисс. ... док. филос. наук. – Т., 1966. – 650 с.; Алимухаммедов А. Обрядность в исламе и ее сущность // Общественные науки в Узбекистане. – Ташкент, 1966. – № 3. – С. 18-21; Умаров М. Критика учений Корана о труде и морали: Дисс. ... канд. филос. наук. – Т., 1966. – 201 с.; Муллаев М. Происхождение и религиозная сущность шариата. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 187 с.; Муминов Т. Консервативная сущность ислама и ее критика (по материалам Узбекской ССР). – Т., 1967. – 248 с.; Сайдалиев А. Некоторые особенности религиозной психологии современных верующих и пути её преодоления (на материалах Уз ССР): Автореф. дисс. ... канд. филос. наук. – Т., 1971. – 28 с.

В главе отмечается, что для исследований периода 70 – 80-х годов характерна прежняя непримиримая антирелигиозная направленность. Однако тематика исследований значительно изменилась, довольно широко стал использоваться метод социологического опроса населения с целью «выявления реальной религиозной ситуации» в регионе. Исследователи: М. Абрамов, М. Абдурасулов, Р. Мавлютов, Э Лисавцев, М. Усмонов, И. Макатов, К. Шадиёв, Г. Балтанова и др. посвятили свои работы национальным традициям, вопросам модернизации ислама, национальным отношениям, вопросам критики «буржуазной фальсификации религии в СССР»³¹. В них мы обнаружили гораздо больше сведений о состоянии религиозных конфессий в Узбекистане, чем в литературе за предыдущие периоды. Но даже в академических изданиях марксистская идея о том, что «религия – это опиум для народа», продолжает доминировать. По-прежнему ставится задача «преодоления религиозных предрассудков», «решительной борьбы с религией», которая рассматривается как явление «чуждое социалистическому образу жизни» советских людей.

В главе констатируется, что коренной перелом в отношениях между государством и религией наметился в 1988 – 1990 гг., когда ослабло публичное давление со стороны властных структур на религиозные организации, мировоззрение граждан и была отменена цензура на религиозную литературу. Это стало знаменем наступления новой эпохи – крушения тоталитарного режима и создания новых государств на территории бывшего СССР.

В третьей главе – «Историография истории религиозных конфессий в Узбекистане в период независимости (1991 – 2000 гг.)» – рассматривается ряд исследований, в которых постепенно стали формироваться новые подходы в изучении исследуемой темы.

Уже в первой половине 90-х гг. произошли решительные перемены в характере и методологии научного познания. Освободившись от идеологического прессинга советского тоталитарного режима, исследователи получили свободу творчества. В результате появились труды Д. Алимовой, М. Усмонова, И. Хужамуродова³² посвященные историографии и истории религии, положив начало объективному переосмыслению этой проблемы.

В середине 90-х годов большим достижением исторической науки стало издание специальной монографии «К истории христианства в Средней

³¹ Абрамов М. Преодоление пережитков шариата в советском Узбекистане.: Дисс. ... канд. филос. наук. – Ташкент, 1970. – 194 с.; Абдурасулов М. Ирода эркинлиги ва исломнинг тақдир ақидасининг танқиди.: Фалс. фанлари ном. ... дисс. – Ташкент, 1973. – 192 с.; Мавлютов Р. Ислам. – М.: Политическая литература, 1974 – 168 с.; Лисавцев Э. Критика буржуазной фальсификации положения религии в СССР. – М.: Мысль, 1975. – 316 с.; Усмонов М. Ислом ақидалари ва маросимлари. – Ташкент: Ўзбекистон, 1975. – 143 б.; Макатов И. Атеисты в наступлении. Преодоление пережитков ислама в национальном самосознании. – М.: Советская Россия, 1978. – 143 с.; Шадиёв К. Критика концепций буржуазной советологии о положении ислама в республиках Средней Азии (по материалам англоязычной литературы): Дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1987. – 169 с.; Балтанова Г.Р. Ислам в СССР: Анализ зарубежных концепций. – Казань: Изд. Казанского Университета, 1991. – 147 с.

³² Алимова Д. Женский вопрос в советской историографии Средней Азии (20 – 80-е гг.): Дисс. ... док. ист. наук. – Ташкент, 1991. – 285 с.; Усмонов М. Куръони Карим ва жаноби расуллохнинг амаллари. – Тошкент: Нур, 1992 – 80 б.; Хужамуродов И. Ислом, миллийлик, кадрят. – Тошкент: Фан, 1993. – 80 б.

Азии (XIX – XX вв.)»³³. В монографии, на основе богатой источниковой и историографической базы, впервые раскрыта история создания и деятельности православных церквей и приходов, храмов и монастырей, многочисленных христианских сект, армянской и евангелическо-лютеранской церквей.

В главе в русле национальной идеологии и общепринятых принципов научного познания рассматриваются разные аспекты истории религии, в том числе вопросы религиозного радикализма в современном мире и его особенности в среднеазиатском регионе и в Узбекистане. В работах исследователей Б. Талапова, О. Абдуллажанова, Б. Бабаджанова, А. Таксанова, А. Аббасовой, В. Пономарева и др.³⁴, рассмотрены специфические черты религиозной ситуации в Узбекистане на рубеже 80 – 90-х годов и в начале 90-х годов XX века, в частности, появление во времена «перестройки» подпольных и полуполюгальных религиозных групп и структур; причины активизации исламских сил в политике в конце 80-х гг. и роль в этом отдельных религиозных деятелей; деятельность движения «Адолат» в начале 90-х годов; роль различных радикальных идеологий, способствовавших появлению фанатичных взглядов среди некоторой части духовенства и т. д.

Заметный вклад в формирование и развитие новых представлений о религии и религиозных конфессиях внесли такие отечественные учёные как А. Мансуров, Ш. Ишанова, С. Болтабаев, Б. Бабажанов, А. Рахмонов, Э. Каримов и др.³⁵

Так, в диссертации исследователя А. Мансурова затронуты такие вопросы как, связь религиозного и национального в духовной культуре народов Средней Азии; причины возрастания интереса к исламу в конце 80-х и начале 90-х гг. в Узбекистане; положение атеистического сознания в рассматриваемый период³⁶.

³³ К истории христианства в Средней Азии (XIX – XX вв.). – Т.: Узбекистан, 1998. – 271 с.

³⁴ Талапов Б. Диний юксалиш ва халқаро алоқалар / Жамият тараққиёти ва ижтимоий фанлар. – Наманган: Ибрат, 1996. – Б. 100-110; Абдуллажанов О. Диний ақидапарастликнинг келиб чиқиши, моҳияти ва Ўзбекистонга кириб келиши. – Т.: Академия, 2000. – 68 б.; Бабаджанов Б. САДУМ: предыстория и последствия распада // Россия и мусульманский мир. – Москва, 2001. – № 5 (105). – С. 82-83; Таксанов А. Интеграция в странах Центральной Азии: факторы «за» и «против». Этнические, религиозные и территориальные аспекты // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, 2001. – №1 (13). – С. 96-105; Аббасова А. К вопросу о религиозном факторе в современном Узбекистане // Центральная Азия и Кавказ. – 2001. – № 1(13). – С. 143-146; Пономарев В. Ислам в системе государственной политики Узбекистана и Туркменистана // Россия и мусульманский мир. – Москва, 2002. – № 4 (118). – С. 87-90.

³⁵ Мансуров А. Влияние ислама на духовную культуру народов (социально-философский анализ): Дисс. ... канд. филос. наук. – Т., 1992. – 156 с.; Ишанова Ш. Нормы шариата и применение их казийскими судами в Средней Азии до 1924 г.: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Т., 1992. – 238 с.; Болтабаев С. Вақфное имущество в Туркестанском крае во второй половине XIX и в начале XX вв.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Т., 1995, – 21 с.; Бабажанов Б. Политическая деятельность шейхов Накшбандия в Мавереннахре (I половина XVI в.): Дисс. ... канд. ист. наук. – Т., 1996. – 171 с.; Рахмонов А. Право вақфной собственности по шариату и вопросы собственности по законодательству Республики Узбекистан: Дисс. ... канд. юрид. наук. – Т., 1997. – 165 с.; Каримов Э. Суфийские тарикаты Центральной Азии в XII – XV вв.: Дисс. ... док. ист. наук. – Т., 1998. – 288 с.

³⁶ Мансуров А. Влияние ислама на духовную культуру народов. ... – 156 с.

Ш. Ишанова рассмотрела вопросы канонов шариата и адата; положение казийских и бийских судов в период советской власти (до 1924 г.), их роль в повседневной жизни народов региона; процесс строительства советских судебных учреждений³⁷.

А. Рахмонов исследовал право вакфной собственности по шариату, показал его особенности и провел сравнительный анализ с правом собственности по законодательству Республики Узбекистан³⁸.

В исследовании Э. Каримова отражены периоды доминанции в истории ислама Центральной Азии основных материнских региональных суфийских учений в лице ясавийа, кубравийа и ходжаган-накшбандийа. Изучена и описана история монополизации духовно-религиозной жизни Центральной Азии суфийским братством накшбандийа и установление его влияния на дальнейшее развитие ислама после XV в. Автором определены ситуации, при которых религиозные деятели становились и политическими доминантами исторического развития, а духовно-религиозные учения начинали выполнять политические и экономические функции³⁹.

Перечисленные выше труды были посвящены малоизученным вопросам ислама в Центральной Азии, тем самым, в определенной степени, помогли выявить закономерности доминирования религиозного фактора в жизни общества в тот или иной период времени.

Среди отечественных авторов, исследования которых посвящены истории формирования ислама, основам шариата, обрядам и традициям ислама, жизни и деятельности известных исламских богословов и их трудам, следует назвать: И. Джаббарова, Г. Дресвянскую, А. Муминова, У. Уватова, Н. Комилова, С. Абдухоликова, Б. Эшонжонова, З. Хусниддинова, М. Олимова, С. Шохуморова, Д. Исмоилова, Н. Махкамову и др.⁴⁰

У. Уватов описывает жизнь и деятельность великого теолога Махмуда аз-Замахшарий, сущность его учения и дает информацию о главной книге мыслителя «Ал-Кашшоф», что в переводе на русский язык означает «Открытие сути истины в мифах через редактирование закрытой правды Корана». Кроме того, У. Уватов издал сборник «Наречия мудрецов», в

³⁷ Ишанова Ш. Нормы шариата и применение их казийскими судами в Средней Азии до 1924 г. ... – 238 с.

³⁸ Рахмонов А. Право вакфной собственности по шариату и вопросы собственности по законодательству Республики Узбекистан. ... – 165 с.

³⁹ Каримов Э. Суфийские тарикаты Центральной Азии в XII – XV вв. ... – 288 с.

⁴⁰ Джаббаров И., Дресвянская Г. Духи и святые боги Средней Азии: очерки по истории религии. – Т.: Узбекистан, 1993. – 222 с.; Мўминов А. Имоми Азам Абу Ханифа // Мулоқот. – Тошкент, 1994. – № 7-8. – Б. 37-40.; Уватов У. Махмуд аз-Замахшарий. – Тошкент, 1995. – 70 б.; Комилов Н. Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи. – Т.: Ёзувчи, 1996. – 272 б.; Абдухоликов С. Виждон эркинлиги ва ҳуқуқ фалсафаси // Ҳаёт ва қонун. – Тошкент, 1997. – № 11. – Б. 41-47; Эшонжонов Б. Имом ал-Бухорий оврупаликлар нигоҳида // Шарқ машъали. – Тошкент, 1998. – № 3-4. – Б. 39-41; Хусниддинов З. Ислам: йўналишлар, мазҳаблар, оқимлар. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2000. – 158 б.; Олимов М., Шохуморов С. Исламские интеллектуалы в Центральной Азии XX в. Жизнь и борьба Мавлави Хиндустони (1892 – 1989 гг.) // Восток. – Москва, 2003. – № 6. – С. 33-47; Исмоилова Д. Мустабид тузумнинг Туркистондаги диний сиёсати // O'zbekiston tarixi. – 2003. – № 1. – Б. 65-71; Махкамова Н. Ислам и власть. 20-е гг. XX в // Общественное мнение. Права человека. – 2006. – № 1 (33). – С. 146-153.

который включены познавательные материалы о жизни и деятельности Имама ал-Бухари, Имама Муслима, аз-Замахшари и других мыслителей⁴¹.

Как известно, наследие Имама ал-Бухари занимает особое место в духовной жизни мусульман и интерес к его личности и духовному наследию велик во всем мире. В период независимости проведены научные конференции республиканского и международного масштабов, открыт памятный комплекс в Самарканде, посвященный Иمامу ал-Бухари, создан Международный фонд, основной целью которого является издание переводов Корана и «Ал-Жомеъ ас-Сахих» Имама ал-Бухари.

Исследователь Н. Мирзамахмудов в статье «Ал-Жомеъ ас-Сахих туплами» проанализировал содержание этого сборника. В результате, автором установлено, что сборник состоит из 97 книг, 3405 глав, 9082 хадисов. Из них в раздел «Мутабаът» вошло 344 хадиса, в раздел «Таъалик» – 1341 хадисов, имеющих толкования; в раздел, имеющий отношение к пророку Мухаммаду – 2602 неповторяющихся хадисов и 7397 повторяющихся хадисов⁴².

По инициативе правительства Узбекистана были организованы юбилейные торжества и международные научные конференции, посвященные 675-летию со дня рождения Накшбанди (16 сентября 1993 г.), духовному наследию А. Яссави (30 октября 1993 г.), 1200-летию юбилею Ахмада ал-Фаргони, юбилеям ат-Термези, ал-Маргинони, Матуриди и др.

В диссертации отмечается, что наряду с восстановлением духовного наследия великих мусульманских мыслителей и изданием научных статей и монографий по различным аспектам ислама, в республике созданы и действуют проекты по изучению истории исламской мысли в новейшее время. В частности, в ходе действия исследовательского проекта «Мусульманские лидеры Центральной Азии в XX в.» был проведен сбор и систематизация сведений о мусульманских лидерах, живших и творивших на территории республик Средней Азии в советский период. Проведенные исследования ученых свидетельствуют о том, что, несмотря на жесткий атеистический прессинг, исламская мысль в регионе продолжала развиваться. В статье исследователей М. Олимова и С. Шохуморова «Исламские интеллектуалы в Центральной Азии XX в. Жизнь и борьба Мавлави Хиндустони (1892 – 1989 гг.)»⁴³ констатируется тот факт, что в ходе этого развития решались наиболее острые и злободневные вопросы: о сосуществовании власти и религии, месте ислама в обществе, роли исламских лидеров в политической и социальной жизни общества, о положении исламских интеллектуалов в советский период, о гонениях и репрессиях против них. В статье на основе анализа разнохарактерного

⁴¹ Уватов У. Донолардан сабоқлар. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. – 94 б.

⁴² Мирзамахмудов Н. Ал-Жомеъ ас-Сахих туплами // Шарқ Машъали. – 1998. – № 3-4. – Б. 33-34.

⁴³ Олимов М., Шохуморов С. Исламские интеллектуалы в Центральной Азии XX в. Жизнь и борьба Мавлави Хиндустони (1892 – 1989 гг.). ... – С. 33-47.

материала освещена подробная биография Мавлави Хиндустони и его борьба против антирелигиозной политики властей.

Значительным шагом вперед в познании духовных ценностей исламской религии являются проводимые исследования в период независимости по разным аспектам рассматриваемой проблемы. В отличие от советской историографии научно-поисковая работа на этом участке исторической науки осуществляется в русле объективного уяснения социальной природы ислама, его теории и практики, эволюции ислама на протяжении веков. Ученые «расшатывают» закоряченные надуманные схемы, рожденные советским тоталитарным режимом, исследуют малоизвестные или табуированные темы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение диссертации подведены основные итоги исследования, сделаны обобщающие выводы, главные из которых сводятся к следующему:

– Ретроспективный анализ литературы по истории религиозных конфессий в период древности, средневековья и нового времени показал, что Средняя Азия, расположенная в обширном евразийском пространстве, была на протяжении веков общей родиной для многих из них. Ислам занял ведущее положение и выступил как культурная сила, способствовавшая формированию определенного образа жизни и мировоззрения, не исключая самобытные этноконфессиональные и этнические особенности народов региона.

– В период колониализма мусульманская религия, через огромную сеть религиозных учреждений и служителей культа продолжала сохранять свое влияние на среднеазиатское общество. Глубокие корни ислама в духовной и общественной сферах, позволили сохранить религиозные традиции и обряды в повседневной жизни местного населения.

– Следующий этап, охватывающий с 1917 г. до середины 30-х гг., связан с ориентацией советских властей на решение проблем религиозных конфессий административными и репрессивными мерами, приведшими к грубым деформациям провозглашенных принципов свободы совести, вызвавшим неоправданные жертвы со стороны верующих. В 1927 г. муллы были названы «одной из крупных антисоветских политических сил», ислам, как и все другие религии, получил оценку «классового врага» советского строя. В антирелигиозной литературе тех лет преобладают публикации, призванные убедить население Узбекистана в необходимости ужесточения репрессивных акций против духовенства. Стали издаваться журнал «Худосизлар» и газета под тем же названием, начал вещание на узбекском языке антирелигиозный радиоуниверситет, 1932 – 1937 гг. были объявлены годами «безбожной пятилетки» и поставлена цель: «забыть имя Бога к 1 мая 1937 г.» В стране начался разгул массовых репрессий.

– Специфической особенностью научной школы по исследованию истории религии и религиозных конфессий в Узбекистане была ее тесная связь с задачами советской власти в регионе. В работах С. Диманштейна, Н. Смирнова, М. Кобецкого, Е. Ярославского и др. антирелигиозников материал подавался без какого-либо историографического осмысления. В силу диктата коммунистической идеологии концептуальная трактовка истории разных религиозных конфессий в Узбекистане в этот период оказалась во многом фальсифицированной.

– Анализ научно-исследовательских разработок, осуществленных историками, позволил проследить путь развития конфессиональной политики советского государства в 40–80-е годы XX в. – от прямой конфронтации с религиозными конфессиями до оттепели в отношениях в военные и первые послевоенные годы и, наконец, до возрождения «ленинских принципов отношения коммунистической партии к религии»⁴⁴. На деле это означало издание огромного количества антирелигиозной литературы, посвященной «разоблачению пережитков старых, изживших себя обычаев и предрассудков», не приводя при этом фактического материала. Широко применялись волюнтаристские решения о закрытии мечетей и церквей, использовались лозунговые формы атеистической пропаганды 30-х гг.

– Архивные материалы Центрального Государственного Архива Республики Узбекистан, засекреченные в советское время, изученные автором диссертации, содержат множество справок с мест об уничтожении мазаров, закрытии мечетей и медресе. Только к 1 сентября 1962 г. в Узбекистане были закрыты: медресе «Баракхан», мечети «Кызыл-Таш», «Чигатай-Чакар», «Сары-Чапан» в Ташкенте; мечеть «Митан» в Иштыханском районе Самаркандской области; мечети «Суфи-Домулло» и «Гаиб-Берды» в Андижанской области, мечети «Хаваст» и «Ун-Курган» в Ташкентской области. Были закрыты церкви в поселках Сырдарья и Сталинчи Ташкентской области, в Катта-Кургане и Галла-Арале Самаркандской области; синагоги в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. На 350 человек был сокращен штат Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана⁴⁵.

– Для литературы 70–80-х гг. XX в., хотя и характерна прежняя антирелигиозная направленность, но тематика исследований несколько расширилась. С целью «выявления реальной религиозной ситуации» довольно широко стал применяться метод социологического опроса населения. При организации опроса далеко не всегда учитывались типологические группы верующих, неверующих и атеистов. Подобные отклонения и перегибы были не случайностью, а следствием принципиального отношения государства к религии.

⁴⁴ Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1971. Т. 6. – С. 518-520.

⁴⁵ ЦГА РУз., ф. 2456, оп.1, д. 321, л. 87-88.

– Изданные в период независимости статьи, монографии, материалы конференций содержат ценные факты по изучаемой проблеме и представляют значительный историографический интерес. Важнейшей задачей, поднятой на уровень государственной политики, стало возрождение бесценного духовного и культурного наследия народа. Конфессиональная политика государства направлена на предоставление свободного развития духовной культуры всем народам, живущим в Узбекистане.

Исходя из результатов настоящего исследования, диссертант считает целесообразным изложить следующие предложения и рекомендации:

– необходимо продолжить целевые научные изыскания в поисках решения проблем истории религии и религиозных конфессий в период древности, средневековья, нового и новейшего времени;

– обратить особое внимание на изучение жизни и деятельности представителей отечественной религиозной мысли и на изучение роли религии в истории центрально-азиатской цивилизации;

– проведение глубокого источниковедческого и историографического анализа истории религии и религиозных конфессий в Центральной Азии и проведение комплексного исследования по проблеме «Ислам и власть в современном мире»;

– разработать и издать учебно-методическую литературу по истории религиозных конфессий в Узбекистане.

**Основные положения диссертации отражены
в следующих публикациях автора:**

1. Ганиев Ж.Х. Умумбашарий қадрият // Қонун ҳимоясида. – Тошкент, 2004. – № 3. – Б. 36.
2. Ганиев Ж.Х. Обзор литературы о возрождении исламских ценностей в Узбекистане в период независимости // O'zbekiston tarixi. – Ташкент, 2007. – № 1. – С. 86-94.
3. Ганиев Ж.Х. Диний бағрикенглик йўлида // Таълим ва тафаккур. – Наманган, 2008. – № 1. – Б. 9-10.
4. Ганиев Ж.Х. Диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик // Муҳофаза+. – Тошкент, 2008. – № 3. – Б. 23.
5. Ганиев Ж.Х. Тикланаётган қадриятлар // Тафаккур. – Тошкент, 2008. – № 2. – Б. 87-88.

**Тарих фанлари номзоди илмий даражасига талабгор Ганиев
Жохонгир Хакимжановичнинг 07.00.09 – «Тарихшунослик ва тарихий
тадқиқот усуллари» ихтисослиги бўйича «Ўзбекистонда диний
конфессиялар тарихшунослиги муаммолари (1917–2000 йй.)»
мавзусидаги диссертациясининг
РЕЗЮМЕСИ**

Таянч сўзлар: диний конфессиялар, ислом, православ, католик, протестант, конфессионал сиёсат, масжидлар, мадрасалар, ибодатхоналар, мозорлар, қатағонлар, маъмурий босим, тарихий таҳлил, объективлик, тикланиш, виждон эркинлиги, динга қарши ташвиқот, атеизм, толерантлик.

Тадқиқот объекти: Ўзбекистонда диний конфессиялар тарихи ва 1917 – 2000 йй. давлатнинг диний сиёсатини ўрганишга доир адабиётлар.

Ишнинг мақсади: диний конфессиялар тарихига оид тадқиқотларнинг комплекс таҳлили, уларнинг тоталитар тузум ва замонавий вақтда шаклланиши ҳамда фаолияти ҳақидаги тарихчилар нуқтаи назарига баҳо бериш.

Тадқиқот методлари: тарихий таққослаш, маммоли-хронологик, ретроспектив ва перспектив таҳлилдан иборат.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Ўзбекистонда диний конфессиялар тарихига оид совет тарихшунослигидаги ўзига ҳос ёндашувлар ва расмий концепциялар танқидий таҳлил асосида кўриб чиқилди; янги миллий тарихшуносликнинг шаклланиш ва ривожланиш жараёнлари ёритиб берилди; Ўзбекистон давлатининг диний эътиқодларга доир сиёсати ва конфессияларнинг тарихини ўрганишдаги замонавий тенденциялар аниқлаб, илмий таҳлил қилинди.

Амалий аҳамияти: тадқиқот натижаларидан Ўзбекистон тарихи тарихшунослигини умумлаштирувчи ишларда, Марказий Осиё халқларининг дини ва маданияти тарихига оид изланишларда фойдаланиш мумкин. Тадқиқот материаллари мамлакатимиз олий ўқув юртларида маҳсус курсларни ўқишда ва аҳоли ўртасида билимларни тарғибот қилишда асос сифатида хизмат қилиши мумкин.

Тадбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: тадқиқот натижалари Тошкент ахборот технологиялари университети ва Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия институтларининг ўқув материалларида ҳамда “Ўзбекистон тарихи” фанини ўқитилишида қўлланилди.

Қўлланиш соҳаси: тарихшунослик, манбашунослик, диншунослик ва маданиятшунослик соҳалари бўйича мутахассис тарихчиларни тайёрлаш; талабалар учун монография ва ўқув қўлланмаларни тайёрлаш.

РЕЗЮМЕ

диссертации Ганиева Жохонгира Хакимжановича на тему: «Проблемы историографии религиозных конфессий в Узбекистане (1917 – 2000 гг.)», на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 – «Историография и методы исторического исследования».

Ключевые слова: религиозные конфессии, ислам, православие, католицизм, протестантизм, конфессиональная политика, мечети, медресе, храмы, мазары, репрессии, административное давление, исторический анализ, объективность, возрождение, свобода совести, антирелигиозная пропаганда, атеизм, толерантность.

Объект исследования: литература, посвященная истории изучения религиозных конфессий в Узбекистане и конфессиональной политики государства в 1917 – 2000 гг.

Цель работы: комплексный анализ исследований по истории религиозных конфессий, оценка позиций историков в вопросах становления и развития их деятельности в условиях тоталитарной системы и в современный период.

Методы исследования: сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, метод ретроспективного и перспективного анализа.

Полученные результаты и их новизна: подвергнуты критическому анализу утвердившиеся в советской историографии официальные концепции и подходы к оценке истории религиозных конфессий в Узбекистане; прослежен процесс становления новой национальной историографии, выявлены современные тенденции в изучении конфессиональной политики государства и истории конфессий.

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы при создании обобщающих трудов по историографии истории Узбекистана, истории религии и культуры народов Центральной Азии. Материалы исследования могут служить базой для чтения специальных курсов в высших учебных заведениях страны; для пропаганды знаний среди населения.

Степень внедрения и экономическая эффективность: результаты исследования нашли отражение в преподавании «Истории Узбекистана» в вузах и учебных материалах Ташкентского университета информационных технологий и Узбекского Государственного института физической культуры.

Область применения: подготовка специалистов историков в области историографии и источниковедения, религиоведения и культурологии; подготовка монографии и учебных пособий для студентов.

RESUME

thesis of Ganiev Johongir Hakimjonovich on the scientific degree competition of the Doctor of Philosophy in History, specialty 07.00.09 – the Historiography and methods of historical researches on subject “The problem historiography of religious confessions in Uzbekistan (1917-2000 years).”

Key words: religious confessions, islam, proposal, catholic, protestant, confessional policy, mosque, medresses, temples, cemeteries, repressions, administrative stress, historical analysis, objective, renaissance, conscience freedom, antireligious programs, atheism, tolerance.

Subject of the inquiry: literature, devoted to the history of the studies of religious confessions in Uzbekistan and confessional policy of the government in 1917-2000 years.

Aim of the inquiry: complex analysis of researches on history of religious confessions, estimation for the position of scientists on the issues of existence and development of their activities in conditions of totalitarian system and in modern period.

Methods of inquiry: comparative-historical, problematic-chronological, method of retrospective and prospective analysis.

The results achieved and their novelty: surveyed critical analysis on the conceptions and methods in soviet union about the historiography of religious confessions in Uzbekistan; traced the process of becoming existence and development of the new national historiography; analyzed and defined by scientific researches about the policy of religions of the Republic of Uzbekistan and modern tendencies for learning the history of confessions

Practical value: results of research can be used for making general investigations on the history of historiography of Uzbekistan, history of religions and culture of the nations in Central Asia. Details of research can serve as a base for holding special courses in higher educational institutions of the country; for propagating knowledge of people.

Degree of embed and economic effectivity: by the results of research is defined of teaching “History of Uzbekistan” at higher educational institutions and educational text-books in the Tashkent informational technology university and the Uzbek State institute of physical education.

Sphere of usage: preparing special historical scientists in the sphere of historiography and sourcing, religious and cultural studies; preparing monographs and text-books for students.